

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI**

**“MEXANIKA VA MUHANDISLIK GEOMETRIYASINI AMALIY
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI”**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY ANJUMAN

15-16-OKTABR 2025 YIL

BUXORO 2025

Yuqorida o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, takomillashtirilgan tishli yumshatkichning tishlari belgilangan chuqurlikka botishi, shu chuqurlikda barqaror yurishi, tuproqni uvalanish darajasi maksimal, G'o'za nihollarining shikastlanish darajasi hamda qurilmaning tortishga qarshiligi minimal bo'lishi uchun qurilma tishlari orasidagi ko'ndalang masofa kamida 50 mm bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Isakov Z.Sh. G'o'za qator oralariga ishlov beradigan tishli yumshatgich va uning tortishga umumiy qarshiligi// AGRO ILM. – Toshkent, 2025. –№2(108). – B. 145-146.
2. Isakov Z.Sh. G'o'za qator oralariga ishlov beruvchi tishli yumshatkichlar tahlili va uning tortishga qarshiligi// AGRO ILM. – Samarqand, 2025. –Maxsus son №6(115). – B. 535-536.
3. Hasanov I. S. et al. Softening muddy crust formed after precipitation in cotton fields applying energy and resource saving hard aggregate softener //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – T. 1138. – №. 1. – C. 012049.
4. Sh. J. Imomov, J. U. Ruzikulov, S. S. Kurbanbayev, H. S. Safarov, K. S. Sobirov, Z. Sh. Isakov, "Technological process of provisional dig a ditch," Proc. SPIE 12296, International Conference on Remote Sensing of the Earth: Geoinformatics, Cartography, Ecology, and Agriculture (RSE 2022), 122960O (6 July 2022); <https://doi.org/10.1117/12.2642980>
5. Jakhonovich, Imomov Shavkat. "Murodov Tohir Faxriddin ugli, Isakov Zafarjon Shuxrat ugli, Ochilov Nuriddinjon zokirovich, Iskandarov Johongir Ochil ugli, & Ruziqulova Dilnoza Uktamovna.(2022). Local fertilizer machine with auger. Neo Science Peer Reviewed Journal, 4, 91–93."
6. Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных работников. – Москва: Физматлит, 2006. – 816 с.
7. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных. – Москва: Мир, 1990. – 610 с.

UDK 664.8.035.59

QISHLOQ XO'JALIGI XOMASHYOLARI ASOSIDA TSUKAT ISHLAB CHIQUARISH TEKNOLOGIYASINI ILMIY ASOSDA TAKOMILLASHTIRISH

M.F.Haydarova

Buxoro davlat texnika universiteti,tayanch doktorant

Khaydarovamuhayyo30@gmail.com

A.T.Oltiyev

Buxoro davlat texnika universiteti, t,f,d,prof

Annotatsiya. Oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlashning asosiy maqsadi qishloq xo'jalik mahsulotlarini, jumladan, sabzavotlarni qayta ishlangan holda uzoq muddat saqlash va ularni qo'shimcha ishlovsiz iste'molga tayyorlashdan iborat. Ushbu ishda qizil sabzi va qizil lavlagidan tsukatlar ishlab chiqarish texnologiyasi o'rganildi. Mahalliy navlardan (Mshak-195, Baraka, Kaskade F1 sabzi navlari hamda Boltardi, Pablo F1 lavlagi navlari) foydalanilgan holda

oqartirilgan va oqartirilmagan texnologik variantlar taqqoslandi. Olingan natijalar tsukatlarining organoleptik, fizik-kimyoviy va biokimyoviy ko'rsatkichlari bo'yicha tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: tsukatlar, qizil sabzi, qizil lavlagi, oqartirish, quruq modda, karotin, shakar, texnologik jarayon.

O'zbekiston Respublikasida oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishda mahalliy xomashyolar asosida biologik faol va ozuqaviy qiymati yuqori mahsulotlarni ishlab chiqarish ustuvor yo'nalishlardan biridir. Qishloq xo'jalik sabzavotlarini, xususan, qizil sabzi va qizil lavlagini qayta ishlash orqali tsukat mahsulotlarini olish istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Tsukatlar — bu yangi yoki konservalangan sabzavot va mevalarning shakar siropida pishirilib, quritilgan mahsulotlaridir. Ular yuqori shirinlik darajasiga ega bo'lishi bilan birga, tabiiy rang beruvchi pigmentlar, vitaminlar, mineral tuzlar va mikroelementlarga boyligi sababli boshqa qandolat mahsulotlariga nisbatan afzal hisoblanadi.

O'zbekiston sharoitida qizil sabzi va lavlagining ommaviy yetishtirilishi, arzonligi hamda yuqori biokimyoviy tarkibi bu mahsulotlarni tsukat ishlab chiqarishda istiqbolli xomashyo sifatida qo'llash imkonini beradi.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari. Tadqiqotning asosiy maqsadi — qizil sabzi va qizil lavlagidan sifatli tsukatlar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish hamda mahalliy navlarning qayta ishlashga yaroqliligini aniqlashdir.

Asosiy vazifalar:

1. Qizil sabzi va qizil lavlagining turli navlaridan tayyorlangan tsukatlarining organoleptik sifatini baholash;
2. Tsukatlarining biokimyoviy tarkibini (quruq modda, shakar, karotin miqdori) aniqlash;
3. Oqartirilgan va oqartirilmagan texnologik variantlarning sifatga ta'sirini solishtirish.

Tadqiqot ob'ekti va uslublari:

Tajribalarda sabzining Mshak-195, Baraka, Kaskade F1 navlari hamda lavlagining Boltardi va Pablo F1 duragay navlari ishlatildi.

Ishlab chiqarish texnologiyasining ikki varianti sinovdan o'tkazildi:

1. Oqartirilgan variant (blansirovka bilan);
2. Oqartirilmagan variant (to'g'ridan-to'g'ri shakarlash).

Organoleptik baholash ta'm, hid, rang, tashqi ko'rinish va tuzilish ko'rsatkichlari asosida amalga oshirildi. Biokimyoviy tahlillar esa quruq modda, umumiy shakar miqdori va karotin miqdori bo'yicha o'tkazildi.

1-Jadval

Xomashyo turi	Nav nomi / duragay	Oqartirilgan variant (ball)	Oqartirilmagan variant (ball)	Umumiy sifat bahosi
Qizil sabzi	Mshak-195	5,0	4,7	Yaxshi
	Baraka	4,7	4,4	Yaxshi
	Kaskade F1	4,5	4,1	Qoniqarli
Qizil lavlagi	Boltardi	4,9	4,5	Yaxshi
	Pablo F1	4,5	4,3	Qoniqarli

Izoh: 1-Jadvaldan ko'rinib turibdiki, oqartirishsiz tayyorlangan tsukatlar tabiiy rang, hid va ta'mni yaxshiroq saqlagan. Eng yuqori baho Mshak-195 sabzisi va Boltardi lavlagisida kuzatildi.

2-jadval.

Qizil sabzi navlaridan tayyorlangan tsukatlarining biokimyoviy tarkibi

Navi / duragay	Quruq modda, %	Shakar, % (quruq moddaga nisbatan)	Karotin, mg/100 g	Karotin yo'qotilishi, %
Baraka	89,9	81,0	11,8	34,1
Mshak-195	87,2	83,2	12,1	34,9

Navi / duragay	Quruq modda, %	Shakar, % (quruq moddaga nisbatan)	Karotin, mg/100 g	Karotin yo'qotilishi, %
Kaskade F1	85,6	82,3	11,7	35,6

Izoh: Eng ko'p quruq modda Baraka navida (89,9 %), eng yuqori karotin esa Mshak-195 navida (12,1 mg/100 g) qayd etildi. Oqartirilmagan variantlarda karotin saqlanishi 25–35 %, oqartirilganlarda esa 35–55 % oralig'ida bo'ldi.

Xulosalar

1. Qizil sabzi va qizil lavlagi navlarining biometrik hamda fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari ularni tsukat ishlab chiqarish uchun yaroqli xomashyo ekanini ko'rsatdi.
2. Organoleptik baholash natijalariga ko'ra, **Mshak-195** sabzisi va **Boltardi** lavlagi navlari eng yuqori sifat ko'rsatkichlarini namoyon etdi.
3. Biokimyoviy tahlillar shuni ko'rsatdiki, **Baraka** navida quruq modda eng yuqori, **Mshak-195** navida esa karotin miqdori eng ko'p bo'ldi.
4. Oqartirishsiz texnologiya biologik faol moddalarning (karotin, vitaminlar) saqlanishiga yordam beradi hamda mahsulotning tabiiy rangini saqlab qoladi.
5. Optimal texnologik ketma-ketlik — sabzani dastlab oz miqdorda quritish, so'ngra siropda pishirish va yakuniy quritishni amalga oshirish orqali eng yaxshi ta'm va tuzilma olinadi.
6. Shakarlangan sabzavotlar yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lib, ularni sanoat korxonalarida, klasterlarda va kichik fermer xo'jaliklarida ham ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M.F.Haydarova., Oltiyev A.T., Narziyev M.S. Sabzavotlardan tsukat ishlab chiqarish usuli. O'zbekiston Respublikasi Adliya huzuridagi Intellektual mulk agentligi. Foydali modelga patent. UZ FAP 2702. Talabnoma raqami: **FAP 20240459. 14.04.2025 yilda** Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan. XPK: A23L 21/10 (2016.01)
2. M.F.Haydarova., Oltiyev A.T. Tsukat ishlab chiqarish texnologiyasidagi an'anaviy shakar xomashyosini, novvot ishlab chiqarish texnologiyasining qoldiq siropiga almashtirish. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy – texnikaviy jurnal. Buxoro: №1/2025 220-224 b
3. Марченко В.И., Степанова Н.Ю. Химический состав плодов и овощей Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования: сб. науч. тр. СПб., 2014. С. 414-417.
4. Палат Т.Л., Иванов А.А. Биологически активные добавки к пище. М.: Аввалон, 2002. 710 с.

MASHINALAR NOSOZLIGI, ULARNING SABABLARI VA OLDINI OLISH TADBIRLARI.

Qahorov Ulugbek Umarovich, Buxoro tuman politexnikumi, maxsus fan o'qituvchisi

Har qanday avtomobildan samarali foydalanish asosan uning yig'ma birliklari va detallari ishonchliligiga bog'liq. Ishonchlilik birinchi bor ishlatiladigan yangi mashinaga ham, kapital ta'mirlanganiga ham birdek zarur. Ishlatish jarayonida yuklanma va atrof-muhit ta'sirida detallari ishchi sirtlari shakli asta-syokin o'zgarib boradi; qo'zg'aluvchan birikmalardagi zazorlar (tirqishlar) o'zgaradi va qo'zg'almas birikmalardagi taranglik buziladi; detallarning elastikligi, magnitlanuvchanligi va boshqa xususiyatlari yo'qoladi; ularning o'zaro joylashishi buziladi, natijada shesternyalarning tishlashish sharoitlari yomonlashadi, qo'shimcha yuklama va titrashlar paydo bo'ladi; qurim va quyqa qatlamlar hosil bo'lib, qizigan detallardan issiqlik chiqib ketishi susayadi va hokazo. Natijada mashina ishonchliligini asosiy ko'rsatkichlari pasayadiva yomonlashadi.

	UMARQULOVA NAFISA ELMURODOVNA	
62	IMOMKULOV KUTBIDDIN BOKIJONOVICH, HALIMOV SHOHJAXON KOMIL OGLI, KHALILOV JAKHONGIR MANSUR OGLI	THE EFFECT OF THE WORKING WIDTH OF A WIDE- COVERAGE FLAT-CUTTING WORKING TOOL USED FOR CULTIVATING THE INTER-ROW SPACES OF INTENSIVE ORCHARDS ON ITS PERFORMANCE INDICATORS
63	АБДУЛЛАЕВА МАДИНА ШУХРАТОВНА ¹	СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ — ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДЗЕМНОГО ПРОСТРАНСТВА
64	Г.И. АТАБАЕВА, Т.И. АТАМУРАТОВА	НЕТРАДИЦИОННОЕ СЫРЬЁ В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ
65	Ж.Э.САФАРОВ ¹ , Ш.А.СУЛТАНОВА ^{1,2} , А.Б.УСЕНОВ ¹ , Х.К.ЮЛДАШ ЕВ ¹ , Ш.Ш. ТИЛАВОВ ¹	АНАЛИЗ КИНЕТИКИ ВНУТРЕННЕГО МАССОПЕРЕНОСА ПРИ ЭКСТРАКЦИИ РАСТЕНИЙ
66	АХМЕДОВА М.В.	IQLIM O'ZGARISHINING QISHLOQ XO'JALIGI EKINLARIGA TA'SIRI VA MOSLASHUV STRATEGIYALARI (O'ZBEKISTON MISOLIDIDA)
67	АХМЕДОВА М.Б.	ПРОДУКТЫ ИЗ ТЕКСТУРИРОВАННОГО/СТРУКТУРИРОВАННОГО СОЕВОГО ПРОТЕИНА.
68	Ж.Э.САФАРОВ ¹ , Ш.А.СУЛТАНОВА ¹ , А.М.МИРКОМИЛОВ ²	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИБРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ СУШКИ ЧЕСНОКА
69	Z.SH.ISAKOV	TAKOMILLASHTIRILGAN TISHLI YUMSHATKICHNING TISHLARI ORASIDAGI KO'NDALANG MASOFANI UNING ISH KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRI
70	M.F.HAYDAROVA, A.T.OLTIYEV	QISHLOQ XO'JALIGI XOMASHYOLARI ASOSIDA TSUKAT ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI ILMIY ASOSDA TAKOMILLASHTIRISH
71	QAHOOROV ULUGBEK UMAROVICH	MASHINALAR NOSOZLIGI, ULARNING SABABLARI VA OLDINI OLIISH TADBIRLARI.
72	QAHOOROV ULUGBEK UMAROVICH	YUL HARAKATI QOIDALARIDA HAYDOVCHILARNING UMUMIY